

РОЛЬ КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Салихов Шохрух Мансурович

Бухарский государственный университет
преподаватель кафедры психологии и социологии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8313874>

Аннотация: В данной статье рассматривается роль процесса общения в подготовке будущих учителей физкультуры, стили общения в условиях физического воспитания и спорта, значение культуры общения в подготовке будущих учителей физкультуры..

Ключевые слова: Спорт, Физическое воспитание, Визуальное общение, Вербальное общение, Невербальное общение, Межличностные отношения.

Общение – потребность человека как социального, сознательного существа, как носителя сознания. Мы наблюдаем разделение различных высших животных и человеческого образа жизни на две стороны: отношения с природой и отношения с живыми существами. Первый вид общения называется деятельностью как особый вид человеческой деятельности. Второй тип общения определяется тем, что взаимодействующие друг с другом стороны являются живыми существами, обменивающимися информацией. Такое общение внутри и между видами называется общением.

Существуют разные определения понятия «коммуникация». Общение определяется как взаимодействие двух и более людей при обмене информацией, имеющее познавательную или аффективно-оценочную природу.

Во многих случаях мы сможем наблюдать наиболее проблемные ситуации взаимного обмена информацией во время занятий спортом или физкультурой. Через отношения тренер-спортсмен, отношения спортсмен-спортсмен и другие примеры мы сможем легко перечислить проблемные ситуации общения в спорте или физическом воспитании.

Во многих случаях мы можем наблюдать конфликтные коммуникативные ситуации в процессах общения между спортсменами. Мы можем видеть множество причин этого, например, взаимную конкуренцию или процесс жаргонного общения.

Одной из первых задач является формирование взаимного обмена информацией у будущих учителей с акцентом на эстетическую культуру в процессах речевого общения, что является первоочередной задачей в подготовке будущих учителей физической культуры.

Прежде всего, основной задачей каждого учителя является формирование кооперативного коммуникативного процесса, в котором проведение перекрестной деятельности во взаимодействии с обучающимся является одной из основных задач современных учителей физической культуры. Само сотрудничество представляет собой процесс взаимодействия, направленный на достижение групповых целей. То есть первое, что делает каждый учитель физической культуры в процессе работы с группой, – это формирование взаимного сотрудничества.

Во многих случаях мы также можем видеть случаи визуальной коммуникации между преподавателем и учеником или тренером и спортсменом. В этом случае мы сможем

увидеть процессы общения глазами. Если управляющим лицом в визуальной коммуникации выступает преподаватель, то можно показать визуальный процесс направления на определенную задачу или, как наглядный пример этого, методы визуального управления тренеров своих спортсменов. То есть во многих физкультурно-спортивных процессах процесс общения не всегда традиционен. В процессе выполнения определенной задачи во многих случаях мы можем видеть воздействие на спортсменов и визуальную коммуникацию со стороны тренеров.

Цель общения – причина, по которой у человека возникает данный вид деятельности. У животных целью общения может быть приглашение другого живого существа к определенному действию или предупреждение о том, что то или иное действие совершать не следует. Например, мать может своим звуком или движением предупредить ребенка об опасности; некоторые животные в стаде могут предупредить других о том, что до них дошли жизненные признаки.

У человека больше коммуникативных целей. Помимо перечисленных выше, к ним относятся приобретение и передача знаний об окружающем мире, образование и обучение, координация различных действий в совместной деятельности людей, выяснение и установление личных и трудовых взаимоотношений и т. д. Если целью общения у животных является удовлетворение их биологических потребностей, то у человека оно является средством удовлетворения множества различных потребностей: социальных, культурных, познавательных, творческих, эстетических, умственного роста, нравственного развития.

Общение обычно проявляется в единстве пяти аспектов: межличностного, когнитивного, коммуникативно-информационного, эмоционального и волевого.

Межличностная сторона общения отражает взаимодействие человека с его непосредственным окружением: другими людьми и теми общими чертами, которые будут связаны в его жизни.

Когнитивная сторона общения позволяет ответить на многие вопросы о том, кто собеседник, что он за человек, чего от него можно ожидать, а также на многие другие вопросы, связанные с личностью партнера.

Коммуникативно-познавательная сторона общения состоит в обмене идеями, представлениями, интересами, чувствами, склонностями и интересами между людьми разного происхождения.

Эмоциональная сторона общения связана с чувствами и настроением партнеров в их личных отношениях.

Волевая (поведенческая) сторона общения служит согласованию внутренних и внешних противоречий во взглядах партнеров.

Средства коммуникации можно определить как средства кодирования, передачи, обработки и раскрытия информации, передаваемой от одного живого существа к другому в процессе общения.

В средства взаимодействия мы сможем включить следующее:

Язык – это система слов и выражений, используемых для общения, и правила объединения их в смысловые выражения для использования в общении, а также техника записи, передачи и хранения информации в различных формах (текстах,

рисунках, изображениях). состоит из знаковых систем и средств письма (радио- и видеотехники, механической, магнитной, лазерной и других форм письма).

- Тон, эмоциональная выразительность, способные придать одной и той же фразе разные значения.
- Мимика, поза и взгляд собеседника могут усилить, дополнить или опровергнуть смысл фразы.
- Жесты как средство общения могут иметь общепринятое значение, т. е. иметь определенное значение, или могут быть экспрессивными, т. е. способны повышать выразительность речи.
- Дистанция между собеседниками зависит от культурных и национальных традиций и уровня доверия к собеседнику. The process of interaction can be divided into the following stages.
- потребность в общении (необходимо передать информацию или осознать ее, повлиять на собеседника и т. д.) побуждает к общению с другими людьми;
- правильно определять цели общения, ситуацию общения;
- идентификация собеседника;
- планируя содержание своего общения, точно представляет, о чем говорит человек (обычно не осознавая этого);
- человек выбирает конкретные средства и речевые выражения, которые он может неосознанно (иногда сознательно) использовать, думает о том, как говорить и вести себя;
- восприятие и оценка ответа собеседника, контроль эффективности общения на основе установления обратной связи;
- внесение корректировок в направление, стиль и способы общения.

В заключение можно сказать, что общение очень важно не только в спорте или физкультуре, но и во всех жизненных процессах. Но если учесть, что общение в процессах физического воспитания или спорта находится на очень низком уровне, то при формировании будущих учителей физической культуры, прежде всего, необходимо формировать у них организацию общения на высоком уровне. То есть очень важно на определенном уровне формировать культуру общения без использования жаргонных слов.

References:

1. Umedjanova M. L., Salikhov S. M., Salikhov T. M. The Role of National Education in Preparing Young People for Family Life //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 271-276.
2. Салихов Т. и др. Psychological Characteristics Of Increasing Cognitive Activity In Elementary School Students //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 7. – №. 7.
3. Salixov S. M., Salixov T. M. Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligini shakllantirish //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 1013-1019.4.
4. Salixov S. M. et al. Musobaqa oldi sportdagi stress va tayyorgarlikning psixologik

tomonlari //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1039-1044.

5. Salixov S. M. et al. Hissiy irodaviy boshqaruv namoyon bo'lishining yosh va jins xususiyatlariga bog'liq o'zgarishi //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 915-920.

6. Salixov S. M. et al. Sport jarayonlarida o'zini o'zi boshqarish hissiy jarayonlarning o'ziga xosligi //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1087-1092.

7. Lukmanovna U. M. HADISLARDA MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYA TALQINI VA UNI O'QUVCHILARDA SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 158-161.

8. Umedjanova M. L. et al. Yoshlarning ma'naviy tarbiyasida "Qobusnoma" asarining o'rni //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1109-1114.

9. Salixov T. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОВЫШЕНИЯ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 3. – №. 3.

10. Mansurovich S. S. METHODOLOGY OF ORGANIZING PHYSICAL EDUCATION LESSONS THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES //EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 107-111.

11. Salixov T. Sportchilarning irodaviy sifatlarini shakllantirishda psixologik yondashuv //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.

12. Umedjanova M. L., Salikhov S. M., Salikhov T. M. The Role of National Education in Preparing Young People for Family Life //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 271-276.

13. Салихов Т. и др. Psychological Characteristics Of Increasing Cognitive Activity In Elementary School Students //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 7. – №. 7.

14. Salixov S. M., Salixov T. M. Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligini shakllantirish //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 1013-1019.4.

15. Salixov S. M. et al. Musobaqa oldi sportdagi stress va tayyorgarlikning psixologik tomonlari //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1039-1044.

16. YARASHOV M. BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQARO VAHOLASH TIZIMI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 17. – №. 17.

17. YARASHOV M. BOSHLANG 'ICH SINFLARDA FANLARNI O 'ZARO INTEGRATSIYALASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 17. – №. 17.

18. YARASHOV M. BOSHLANG 'ICH TA'LIMNING DARS JARAYONLARIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI TADBIQ ETISH VOSITALARI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 15. – №. 15.

19. Jobirovich, Yarashov Mardon. "TOOLS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN PRIMARY EDUCATIONAL COURSES." EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE 2.4 (2022): 119-123.

20. Jobirovich, Yarashov Mardon. "EFFECTIVENESS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN

